

Octombrina MORARU

coordonator de proiect, Terre des hommes Moldova

Ludoteca – resursă de valoare a unei comunități sănătoase

Rezumat: În articol este prezentat conceptul de ludotecă, un scurt istoric al apariției acestui serviciu socioeducativ la nivel internațional și național. Sunt descrise tipurile, funcțiile de bază ale ludotecilor, activitățile ce pot fi desfășurate, modalitățile prin care acestea pot oferi suport comunității în care funcționează. În Republica Moldova există circa 60 de ludoteci, marea lor majoritate activând în incinta instituțiilor de învățământ. Ludoteca este o „bibliotecă” de jocuri – un spațiu dotat cu tot ceea ce poate însemna joacă, unde fiecare copil alege cum să-și petreacă timpul, jocul și partenerii

de joc – copii sau adulți. La noi, ludotecile mai au ca scop și ocuparea timpului liber al copiilor într-o manieră eficientă, într-un spațiu sigur. Aici copiii reușesc nu doar să se joace, dar și să învețe lucruri noi, să comunice și să interacționeze cu semenii și adulții. Investind în organizarea calitativă a timpului liber pentru copii, vom avea mâine o generație de adulți ce au trăit o copilărie fericită.

Cuvinte-cheie: ludotecă, serviciu socioeducativ, joc didactic, copilărie armonioasă.

Abstract: The article presents the concept of Toy Library, or Ludoteca (Romanian), a valuable social and educational resource at national and international level. At the moment there are about 60 active Toy Libraries all over the country, most of which are located in educational institutions. A Toy Library is a space designed and equipped with everything connected to games and playing. The golden rule is that every child may choose his/her own time, game, and game partners. Apart from ac-

commodating and organizing games, in Moldova Toy Libraries are actively engaged in organizing children's spare time in an efficient manner. Thus the children may play as well as learn new things and develop such social skills as communication and interaction with other children and adults. By investing in the quality of children's spare time, we are raising a new generation of adults who will have experienced a harmonious childhood.

Keywords: Toy Library, socio-educational service, educational game, harmonious childhood.

Ludoteca este o noțiune mai puțin cunoscută publicului larg din Republica Moldova. Cu toate acestea, proiectele de ludoteci se implementează cu succes deja de 14 ani, prima fiind deschisă în anul 2004, la Chișinău. În prezent, există circa 60 de ludoteci, marea lor majoritate activând în incinta instituțiilor de învățământ.

Termenul *ludotecă* provine de la verbul latin *ludere* – ”a se juca”, ”a exersa” – și substantivul grec *θήκη* (*theke*) – ”loc de întâlnire, de conversație”: așadar, ludoteca este un ”loc de întâlnire pentru joacă”.

Ludoteca reprezintă o ”bibliotecă” de jocuri – un spațiu dotat cu tot ceea ce poate însemna joacă, unde fiecare copil alege cum să-și petreacă timpul, selectează singur jocul și partenerii de joc – copiii sau adulții. La noi în țară ludotecile mai au un scop, și anume ocuparea timpului liber al copiilor într-o manieră eficientă, într-un spațiu sigur. Aici copiii reușesc nu doar să se joace, dar și să învețe lucruri noi, să comunice și să interacționeze cu semenii lor și adulții.

Ludoteca este o experiență preluată din practica internațională, prima ludotecă fiind deschisă la Los Angeles, în anul 1934. În Europa, acest tip de serviciu ajunge mai târziu. Prima ludotecă europeană a fost înființată în Copenhaga, în anul 1959, de către Infeld, o americană de origine daneză.

Analizând premisele creării ludotecilor în mai multe țări europene, observăm că acestea apar ca răspuns la necesitățile comunității pe care nu le poate satisface nici sistemul educațional, nici cel de protecție socială. Astfel, ludoteca devine o resursă valoroasă a comunității, permițând găsirea unor soluții alternative și participative pentru organizarea și administrarea timpului liber al copiilor și adulților, precum și pentru responsabilizarea și consolidarea relațiilor din comunitate într-un cadru pozitiv și relaxant. De menționat faptul că ludoteca nu este un serviciu destinat numai copiilor: astfel de spații funcționează și pentru adulți.

Un alt aspect important este faptul că ludotecile reprezintă un suport pentru comunitățile social defavorizate, constituind un punct de referință pentru copii și adulți, atât ca spațiu, cât și din perspectivă pedagogică, socială, economică și culturală. Pentru fiecare membru, activitățile centrului de joacă sunt o modalitate de integrare și de adaptare, favorizează interacțiunea și comunicarea liberă, permit corectarea, într-o manieră lejeră, a anumitor carențe ale personalității copilului, reducând, într-o anumită măsură, sau chiar depășind așa-zisele „deficiențe” ori „handicapuri culturale”.

În prezent, distingem trei tipuri de ludoteci, fiecare dintre ele având menirea de a răspunde unei necesități specifice a comunității. În anul 1960, în țările nordice iau naștere **ludotecile specializate și de îngrijire**. Din această categorie fac parte ludotecile ce au scopul să le ofere, la nivel social, sprijin copiilor cu nevoi speciale și familiilor acestora, precum și servicii de îngrijire și de recuperare, cu accent pe jocul individual și de grup. Aceste ludoteci încurajează familiile, pun la dispoziția comunității jocuri și jucării adecvate pentru persoanele cu necesități speciale, promovează schimbul de experiență. De regulă, sunt gestionate de voluntari, deseori de părinți sau asociații ce activează în domeniu. Din această categorie fac parte și ludotecile deschise în cadrul spitalelor, care le permit copiilor internați să se joace și să se recreeze, astfel diminuându-le frica, stările de încordare legate de boală sau de tratament. Această experiență a luat naștere grație evoluției ludotecilor specializate în lucrul cu copiii cu nevoi speciale. Un alt tip, **ludotecile-biblioteci de jocuri**, își au originea în Franța și Germania. Ele se concentrează mai ales pe activități ludice și serviciul de împrumut. În cadrul acestor structuri un accent deosebit se pune pe analiza și studiul științific al jucăriilor și jocurilor, pe testarea și pilotarea jocurilor în teren. O asemenea abordare are un caracter mai mult științific și nu răspunde tuturor necesităților copilului, fiind destul de săracă în activități. Ludotecile de acest tip sunt, de obicei, găzduite de grădinițe și școli, fiind ocazional utilizate și pentru activități de laborator, de explorare și de creație expresiv-artistică. Pentru producătorii de jocuri, ele reprezintă o oportunitate de a-și testa produsele, de a se asigura că ele corespund scopurilor propuse și cerințelor de securitate, că le sunt interesante copiilor și poartă o valoare educativă. Cel de-al treilea tip, **ludotecile teritoriale**, se orientează spre jocul liber și dreptul la joacă, încurajând socializarea, libera exprimare, având ca scop promovarea vieții de calitate atât pentru copil, cât și pentru familie, în general. Spațiile de joc, școala, spitalul, cartierele, cultura propriului oraș devin câmpuri specializate de acțiune, de cercetare și de cunoaștere (o abordare specifică țărilor mediteraneene, în special Italiei). În mod plenar, aceste ludoteci sunt promotoare ale educației nonformale.

În unele țări, necesitatea ludotecilor a fost conștientizată și promovată prin modificări la nivel de legislație națională și regională, astfel fiind recunoscută importanța lor. La noi în țară, se fac primii pași în scopul valorizării acestui serviciu la nivel național, ca o platformă pentru incluziune socială.

- Indiferent de tip, ludoteca are câteva funcții de bază:
- **de socializare:** activitățile din centrul de joacă sunt un mijloc de integrare și de adaptare, favorizează comunicarea și socializarea;
- **ludică și recreativă:** modalitatea de organizare a timpului liber se concentrează pe joacă și odihnă, activitățile fiind planificate cu suportul animatorilor voluntari, al tinerilor din comunitate, al părinților și educatorilor;
- **educativă și de culturalizare:** ludoteca este o alternativă pentru modalitățile și formele actuale de realizare a educației și vine să completeze, să susțină formarea școlară, să înlăture eventualele curențe, reprezentând, totodată, un instrument de transmitere a culturii și oferindu-le copiilor prilejul de a învăța în timpul jocului;
- **de reglare socială:** prin activitățile realizate are loc integrarea celor marginalizați: în timpul jocului toți sunt egali, indiferent de gen, vârstă, starea financiară a familiei, etnie sau religie; în acest mod se exersează toleranța și acceptarea diversității;
- **economică:** ludotecile pun la dispoziția întregii comunități jocuri și jucării de care pot beneficia toți doritorii: prin urmare, familiile economisesc sume semnificative, redirecționându-le spre alte scopuri și servicii;
- **inovatoare:** le oferă beneficiarilor posibilitatea de a descoperi noi stiluri de viață, oportunități de petrecere a timpului liber în mod creativ și de explorare a propriilor abilități, care sunt insuficient valorificate, mai ales din cauza lipsei mijloacelor materiale.

În calitate de serviciu socioeducativ, ludoteca poate lua mai multe forme, devenind: un centru de întâlnire și socializare pentru persoane de vârste și categorii sociale diferite, cu capacități și nevoi diverse; un suport pentru copiii din spitale; un serviciu teritorial; un atelier pentru activități manuale și creative; un loc pentru redescoperirea și reînvierea tradițiilor populare; un centru de consultanță și informare în domeniul jocurilor și al jucăriilor; un centru de recuperare a dizabilităților minore; un centru pentru organizarea sărbătorilor și a manifestărilor culturale; un centru de activități complementare celor școlare.

Vorbind despre ludotecă, nu putem să nu ne referim la activitățile care se desfășoară aici. **Atelierile de creație** reprezintă spațiul în care fiecare copil își exprimă propria personalitate, universul său interior, în care poate comunica liber. **Activitățile culturale** cuprind diverse evenimente tematice, turnee, sărbători, excursii etc. **Împrumutul de jocuri** este serviciul ce deosebește o ludotecă de alte centre recreative. El constă în împrumutarea jocurilor atât copiilor, cât și adulților și voluntarilor pentru o anumită perioadă de timp. Pentru activizarea acestui serviciu, echipa de ludotecari (cei ce lucrează într-o ludotecă) stabilește anumite reguli de împrumut, care sunt respectate pe tot

parcursul funcționării ludotecii. Desigur, acest serviciu are nevoie de o forță motrice, care să asigure o bună funcționare. În marea majoritate a țărilor, inițiativa de a deschide o ludotecă le aparține voluntarilor, care, identificând necesitatea comunității pentru un astfel de serviciu, nu rămân indiferenți și mobilizează resursele în acest scop.

Cert este faptul că ludotecarii trebuie să fie specialiști bine pregătiți, să posede: cunoștințe psihopedagogice și sociologice, astfel încât să poată propune jocuri și activități în funcție de caracteristicile, particularitățile individuale și nevoile grupului de copii, de aspirațiile lor formative; cunoștințe în ceea ce privește jocurile și jucăriile tradiționale, dar și cele moderne din zona în care activează ludoteca; abilități pentru a gestiona un grup de copii; să cunoască piața produselor (jocuri, jucării), pentru a achiziționa produsele cele mai bune din punctul de vedere al raportului calitate-preț; caracteristicile jocurilor și regulile de joc, pentru a putea oferi programe și informații competente tuturor beneficiarilor ș.a.

Instrumentul de bază al ludotecii este jocul, folosit ca formă de petrecere a timpului în mod distractiv și într-o atmosferă relaxantă. Mecanismele de la temelia jocurilor sunt anumite valori; prin joc se stimulează un anumit tip de relații sau se provoacă situații concrete. Totodată, jocul nu constituie pentru copil o simplă distracție, așa cum pare la prima vedere. Jucându-se, copilul descoperă și cunoaște lumea și viața într-o formă accesibilă. În ultimii ani, jocul câștigă teren și în educația formală, fiind recunoscut drept cea mai efektivă cale de învățare.

În cadrul ludotecilor, jocul poate constitui un teren valoros de descifrare a capacităților psihologice, inclusiv a celor intelectuale, și a trăsăturilor de personalitate, a aspectelor importante ale sociabilității copilului. În acest sens, jocul capătă valențele unei tehnici didactice, folosită orientat cu scopul de a-l ajuta pe copil să învețe și să exerseze anumite experiențe. Prezentăm câteva exemple relevante.

Jocul Poreclele

Scop: Însușirea tehnicilor ludice de descărcare acceptabilă de furie cu ajutorul unor mijloace verbale și de recepționare pozitivă a mesajului agresiv.

Conținut: Copiii transmit, pe cerc, mingea, ”poreclin-du-se” cu cuvinte blânde, calde. Acestea pot fi denumiri de fructe, legume, copaci, ciuperci, flori etc. Fiecare adresare trebuie să înceapă obligatoriu cu cuvintele: ”Dar tu ești...” (de exemplu: ”Dar tu ești o păpădie!”). La final, participanții își vor spune neapărat ceva plăcut unii altora, de exemplu: ”Ești o dulceață!”.

Recomandare: Jocul va fi mai eficient, dacă se va organiza în tempo rapid, copiii fiind preîntâmpinați că este

doar un joc și că nu e bine să se supere unul pe celălalt. Este util să se aplice acest joc nu doar în cazul copiilor agresivi, ci și în cazul celor supărăcioși. Experiența demonstrează că, dacă micuților li se oferă posibilitatea de a-și exterioriza emoțiile negative cu permisiunea adultului, iar apoi de a percepe cuvinte plăcute/de încurajare la adresa propriei persoane, se diminuează reacțiile impulsive și dorința de a acționa agresiv.

Jocul Micuța stafie

Scop: Însușirea formelor acceptabile de manifestare a agresivității/furiei.

Conținut: Adultul spune: "Copii! Acum vom deveni cu toții "stafii" mici și binevoitoare. Haideti să ne speriem ușurel unul pe celălalt. La semnalul meu (bătaie din palme), veți imita stafiile prin mișcări și sunete, veți rosti cu voce înfiorătoare: "U-u-u". Atunci când voi bate din palme încet, voi veți rosti "U-u-u" încet, iar dacă voi bate din palme mai tare, voi îi veți "speria" mai tare pe cei din jur. Nu uitați că suntem stafii bune și vrem să ne speriem unii pe alții doar în glumă". La sfârșit, îi laudăm și îi rugăm să revină la starea de "copil".

Jocul Lupta baloanelor

Scop: Dezvoltarea coordonării mișcărilor.

Conținut: Adultul pune într-un vas cu apă câteva mingi de cauciuc. Aceași cantitate de mingi copilul o ține în mână. Poziționat la o distanță de 0,5-1 m de vas, copilul aruncă câte o minge, încercând să lovească mingile ude. Odată lovită, mingea udă este scoasă din apă; dacă n-a fost lovită nicio minge udă, cea uscată rămâne în apă. Jocul se termină atunci când se golește vasul. În continuare, copilul își poate perfecționa rezultatele, cronometrând activitatea.

Jocul Spune!

Scop: Dezvoltarea abilităților de control al reacțiilor impulsive.

Conținut: Adultul explică pașii jocului: "Copii, am să vă adresez întrebări simple și complicate. Veți răspunde la ele doar la semnalul "Spune!". De exemplu: "Ce anotimp e acum?". După o scurtă pauză, pedagogul rostește: "Spune!". "De ce culoare este cerul?... Spune!"; "Cât face 2 ori 2?... Spune!" etc. Jocul poate fi organizat în perechi și în grup.

Jocul Complimentele

Scop: Creșterea nivelului de autoapreciere a fiecărui participant, îmbunătățirea comunicării în cadrul grupului, mobilizarea participanților.

Conținut: Aranjați în cerc, copiii primesc câte un cartonaș ce reprezintă o acțiune socialmente aprobată, pe care trebuie să o descrie cu voce tare. Mesajele trebuie

să înceapă cu cuvintele: "Odată, mi-am..." (de exemplu: "Odată, mi-am ajutat prietenul să-și facă temele..."). Pentru gândire/pregătire se oferă 2-3 minute, apoi, pe rând, copiii se pronunță asupra pașilor întreprinși întru realizarea sarcinii sau descriu fapta menționată în fișă. După ce au vorbit toți copiii, adultul trage următoarea concluzie: "Fiecare copil are calități pozitive și talente, de aceea trebuie să avem o atitudine binevoitoare, grăjdie față de cei din jur".

Jocul Eu sunt Lenuța

Scop: Creșterea nivelului de autoapreciere, dezvoltarea deprinderilor de reacționare rapidă la o situație nouă, diminuarea tensiunii emoționale și musculare la copiii anxioși.

Conținut: Copiii formează un cerc. Ulterior, fiecare iese în centrul cercului și își fredonează numele pe melodia unui cântec cunoscut, de exemplu: "Eu sunt Leee-nuuu-țaaaaa, Leee-nuuu-țaaaaa!". Ceilalți trebuie să recunoască melodia interpretată. La sfârșitul jocului, se discută despre emoțiile/sentimentele trăite pe parcursul activității.

Jocul Ce e nou?

Scop: Dezvoltarea capacității de concentrare a atenției asupra detaliilor, antrenarea memoriei și a gândirii, formarea deprinderilor de autoreglare a comportamentului.

Conținut: Adultul desenează pe tablă o figură geometrică. Pe rând, copiii se apropie de tablă și desenează/adaugă diverse detalii, creând, astfel, un tablou. În timp ce un copil se află la tablă, ceilalți trebuie să închidă ochii, iar apoi, deschizându-i la semnalul adultului, spun ce s-a schimbat. Cu cât mai mult durează jocul, cu atât mai dificilă devine identificarea detaliilor noi.

În concluzie: Ludoteca este un serviciu socioeducativ care ar putea deveni o resursă de valoare pentru fiecare comunitate. Investind în organizarea calitativă a timpului liber pentru copii, vom avea o generație de adulți ce au trăit o copilărie fermecătoare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Damian A. Ludoteca – de la joacă la educația prin joc: carte pentru părinți, educatori, învățători și nu numai. București: Tipart, 2005. 165 p.
2. Ionescu M., Radu I. Didactica modernă. Cluj-Napoca: Dacia, 2001. 240 p.
3. Костина Л. М. Игровая терапия с тревожными детьми. Санкт-Петербург: Речь, 2003. 160 с.
4. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. Санкт-Петербург: Речь, 2003. 190 с.